

Xomidova Shaxnoza Toxirovna

*Farg'ona imkoniyatlari cheklangan
shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan
kasb-hunar maktabi maxsus fan o'qituvchisi*

<https://doi.org/10.528/zenodo.5898392>

IQTISODIY SOTSILOGIYA

Annotatsiya: *ushbu maqolada jamiyatning hamma a'zolari uchun farovon hayot yaratish, insonlar va jamiyatning ko'p maqsadlarda ishlatilishi mumkin bo'lgan noyob resurslardan foydalanish, sotsiologiya faniga oid kitob va risolalar, darslik va qo'llanmalar yaratish to'grisida yozilgan.*

Kalif so'zlar: *jamiyat, insonlar, resurslar, sotsiologiya, fan, kitob, risolalar, darslik, qo'llanma.*

Iqtisodiyot — yunoncha "oykos" va "nemein" so'zidan olingan "nomiks" so'zlari birlashmasidan kelib chiqqan bo'lib, "oykonomia", ya'ni uy xo'jaligini boshqarish degan ma'noni anglatadi. "Ekonomika" so'zi ommaviy o'zbek lug'atiga o'tilganda "iqtisodiyot" atamasiga o'zgaradi. Iqtisodiyot cheklanmagan ehtiyojlarni, cheklangan resurslardan samarali foydalanib boshqarishni o'rganuvchi fan.

Iqtisod – jamiyatning hamma a'zolari uchun farovon hayot yaratish usul va vositalarini o'rganadigan va amalda qo'llaydigan soha. Iqtisodning yagona maqsadi – jamiyatning har bir a'zosi uchun yaxshi turmush tarzini yaratish. Ana shu asosiy maqsaddan boshqa ikkilamchi maqsadlar kelib chiqadi: iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash, ishlab chiqarishni rivojlantirish, barchani ish bilan ta'minlash va hokazo.

Iqtisodiyot ilmiy va amaliy iqtisodiyotga bo'linadi.

1. Ilmiy iqtisodiyot-iqtisodiyot nazariyasi insonlar va jamiyatning ko'p maqsadlarda ishlatilishi mumkin bo'lgan noyob resurslardan foydalanish usulini qanday tanlashlarini o'rganuvchi fan.

2. Amaliy iqtisodiyot-iqtisodiyot nazariyasi tomonidan ishlab chiqilgan qonuniyat, nazariya, takliflarni bevosita iqtisodiy tizimning alohida elementlari faoliyatiga tatbiq qilish imkoniyatlarini o'rganadi.

Sotsiologiya (*lot. socius - jamiyat, yun. λόγος - bilim, ta'lim, tushuncha*) — bir butun tizim hisoblangan jamiyat haqidagi va ayrim ijtimoiy tartibotlar, jarayonlar, ijtimoiy guruhlar, shaxs va jamiyat munosabatlari to'g'risidagi fan.

Sotsiologiya ilmiy uslublar yordamida hosil qilingan empirik (tajribaga asoslangan) ma'lumotlarga tayanib umumlashma xulosalar chiqara oladi. Shu tufayli jamiyatning rivojlanish modellarini ilmiy asoslab beradi.

Iqtisodiy sotsiologiya XX asrning 50-yillar o'rtalarida AQShda fan sifatida shakllanib dastlab tor doiradagi olimlarning qiziqtirgan bo'lsa, endilikda bu fan juda taraqqiy etgan va uning muammolari tadqiqoti bilan ko'pgina mamlakatlar olimlari jiddiy shug'ullanadilar. Hozirgi davrda bu fan ham G'arbda, ham Sharqda sotsiologik bilim taraqqiyotining markaziy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Iqtisodiy sotsiologiyaning sobiq SSSR parchalanishi natijasida shakllangan yosh mustaqil davlatlar uchun, ularning an'anaviy siyosiy iqtisodga asoslangan. O'z mentalitetlarini tubdan o'zgartirishlari uchun nihoyatda zarurligi haqidagi fikr va mulohazalar hech bir shubha uyg'otmasa kerak. Keyingi vaqtlarda Markaziy Osiyo davlatlari, ayniqsa O'zbekistan ko'plab iqtisodchilar, sotsiologlar, siyosatshunoslar va jurnalistlar e'tiborini kun sayin o'ziga ko'proq qaratayapti. O'zbekistonga «barqarorlik oroli» sifatida qaralib, u haqida fanlar bildirish diapazoni anchagina kengdir: lol qolib maqtashlardan tortib, to keskin tanqidlargachadir.

Iqtisodiy soha deb, odatda insonlar turmush faoliyatlari uchun zarur hisoblangan ishlab chiqarish, taqsimot, ayirbosh va iste'mol uchun mas'uliyatli bo'lgan jamiyatning yaxlit tushunchasi tushuniladi. Iqtisodiy soha jamiyatning yaxlit struktur-funksional tizimchasi sifatida siyosat, ta'lim, kommunikatsiya va boshqa faoliyat sohalari bilan o'zaro aktiv harakatda bo'ladi. Sotsial soha esa o'z holicha bunday tizimchani tashkil qilmaydi va shuning uchun iqtisodiy, siyosiy hamda boshqa sohalar bilan bir xilda tadqiq qilinmaydi. Uni bu sohalar bilan o'zaro munosabati o'zgachadir. Bu munosabatni tushunishlik uchun esa avvalambor, «sotsial munosabatlar tushunchasini sotsial sohaning bosh me'zoni sifatidagi ahamiyatini anglab yetish lozim. Sotsial munosabatlar 2 xil ma'noda talqin qilinadi: keng va tor ma'noda.

Keng ma'noda bu munosabatlar turli xil sotsial jamoalar (korxonalar jamoasi, turli mintaqa aholisi va h.k.) o'rtasidagi munosabatlarni bildiradi. Tor ma'noda esa, bu jamiyatda turli mavqega ega bo'lgan sotsial tabaqa va guruhlar o'rtasidagi munosabatdir.

Sotsial-iqtisodiy jarayon bu iqtisodning va sotsiallikning o'ziga xos «payvand»i bo'lib u insonning iqtisodiy taraqqiyotga ta'siri ostida bunyod bo'ladi. Inson jamiyatdagi iqtisodiy va sotsial sohalar aloqa sistemasining yadrosini tashkil etadi. Agarda fikrimizni yanada konkretlashtirsak, bu yadro bo'lib sotsial-iqtisodiy guruhlarining o'zaro harakatlari, faoliyatlari va xulq-

atvorlari xizmat qiladilar. Iqtisodiy sotsiologiya iqtisodiy munosabatlar sistemasiga taalluqli va bir-birlari bilan o'zaro harakat qiluvchi guruhlarni o'rganadi. Uning obyekti bo'lib sotsial jarayon sifatida maxsus nuqtai nazardan qaraluvchi iqtisod namoyon bo'ladi. Bu jarayonning mohiyati iqtisod faoliyatini strukturaviy o'zaro harakat ta'siri ostida o'rganishimizda mujassamlashgandir. Iqtisodiy sotsiologiyaning obyektini aniqlaganimizdan so'ng uning predmeti haqida ham to'xtalib o'tish joizdir. Iqtisod fanining mexanizmini o'rganishlik jamiyatdagi sotsial guruhlarning o'zaro harakatlariga bog'liq ekan, demak sotsiologiya fanining ushbu yo'nalishini eng muhim vazifalaridan biri bu iqtisodiy taraqqiyotni belgilab beradigan sotsial guruhlarning faoliyati, xulq-atvori va o'zaro harakatlarini tadqiqot qilishlikdir. Iqtisodiy sotsiologiyaning yana bir muhim vazifasi deb kishilarning iqtisodiy sohadagi boshqaruv sistemasidagi, madaniyat, sotsial xolat va ijtimoiy mavqe xolatidagi faolligiga ta'sir etuvchi omillarning aniqlanishini e'tirof etish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. «Amerikanskaya sotsiologiya. M. Progress», 1972
3. <https://uz.wikipedia.org/>
4. <https://elib.buxdu.uz/>